

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RIVOJLANTIRISH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Xotijiy tillarni o'qitish" kafedrasida o'qituvchisi

Abdusaidova Gulhayo

abdusaidovagulhayo2000@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'limga raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt usullarini joriy etish va o'qitish, o'quvchilar va o'qituvchilarni baholash va tayyorlash va boshqa bir qator ta'lim jarayonlariga sezilarli foyda keltirishi hadiqa so'z boradi. Ushbu maqolada sun'iy intellektning maqsadi, uning yo'nalishlari, samaradorligi, ta'lim tizimlaridagi kamchiliklari haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Maqolada AI texnikasini ta'limga joriy etishning afzalliklari va cheklovlari muhokama qilinadi. Elektron ta'limning an'anaviy ta'lim nazariyalari va o'qitish usullariga nisbatan afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ijtimoiy robotlarning mumkin bo'lgan roli va kelajakdagi ta'limda o'qituvchining yangi roli o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, AI texnikasi, ta'lim tizimi, aqlli dasturlar.

Zamon shiddat bilan olg'a ilgarilamoqda. 20 yil avval g'ishtdek keladigan tugmali telefonni ko'chada ko'tarib yurgan odam hammaning e'tiborini o'ziga jalb qilgan bo'lsa, bugun o'sha telefon orqali endi ular smartfonga aylangan – kino ko'rishimiz, uyga bozorlik qilishimiz, farzandimizning maktabdagi hayotini kuzatishimiz, mutolaa, muloqot va yana juda ko'plab ishlarni bajarishimiz oddiy holga aylandi.

Sun'iy intellekt (AI) - kompyuter fanining bo'limi bo'lib, u insonning fikrlash va xatti-harakatlarini taqlid qiluvchi "aqlli" qurilmalarni yaratish nazariyasi va amaliyotiga qaratilgan. Ta'limga sun'iy intellekt usullarini joriy etish o'qitish va o'qitish, o'quvchilar va o'qituvchilarni baholash va tayyorlash va boshqa bir qator ta'lim jarayonlariga sezilarli foyda keltirdi. Ushbu maqola oddiy sharoitlarda insoniyatni deyarli bepul energiya, tovarlar va xizmatlar davriga olib borishi kutilayotgan To'rtinchi sanoat inqilobining yaqinlashib kelayotgan davrida AI va raqamli texnologiyalarning Ta'lim uchun o'ynaydigan rolga qaratilgan. Maqolada AI texnikasini ta'limga joriy etishning afzalliklari

va cheklovlari muhokama qilinadi. Xususan, kompyuterlarning o'rni o'rganilib, Soft Computing ta'limini o'qitish tamoyillarining maqsadga muvofiqligi o'rganiladi. Elektron ta'limning an'anaviy ta'lim nazariyalari va o'qitish usullariga nisbatan afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi, bunda raqamli davrda yangi ta'lim nazariyasi bo'lgan konnektivizmga alohida e'tibor beriladi. AI texnikasini ta'limga joriy etish o'qitish va o'rganishga katta foyda keltirdi talabalar va o'qituvchilarni baholash va o'qitish va boshqa bir qator ta'lim jarayonlari ushbu maqola e'tiborni qaratadi. AIning To'rtinchi sanoat inqilobi (4IR) davrida ta'lim uchun qanday rol o'ynashi asosan ilg'or narsalar Interneti (IoT) bilan ajralib turadi - energiya, tovarlar va xizmatlarni kerakli vaqtda va har qanday joyda - va kiber-fizik tizimlar, (masalan, robotlar, avtonom transport vositalari va boshqaruv tizimlari, masofa tibbiyot va boshqalar), bu bizning hayotimizni osonlashtiradi.[2]

Sun'iy intellektning xatarlariga kelsak, bunday tortishuvlar avjiga chiqqaniga ancha bo'ldi va ular asosan xavfsizlik, inson huquqlari va erkinliklariga daxldor. Jiddiy xavf-xatar sifatida quyidagilarni alohida aytib o'tish mumkin:

-Avtomatlashtirilgan hujumlar. Bunda turli kiberhujumlar, axborot xurujlarini SI yordamida amalga oshirish imkoniyati nazarda tutiladi.

-Ma'lumotlarni qalbakilashtirish va firibgarlik. Ya'ni ushbu texnologiyaning cheksiz imkoniyatlaridan foydalangan holda, jamoatchilik fikriga, qarorlar qabul qilish va saylovlar jarayoniga ta'sir ko'rsata oladigan yolg'on axborotlarni tarqatish (yaqinda

-Shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi muammosi. SI yordamida ulkan miqyosda personal ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va uzatish xavfi mavjud. Xususan, u odamlarning xulq-atvori, xohishlari, hissiyotlari va salomatligini tahlil qilishda qo'llanishi mumkin.

-Ishsizlik muammosi. SI juda ko'plab takrorlanuvchi vazifalarni bajarishi mumkin. Ko'plab ilg'or kompaniyalar ma'lumot kiritish yoki mijozlar bilan muloqot singari lavozimlarni qisqartirib, sun'iy intellektdan foydalanmoqda. McKinsey tadqiqotlarida aytilishicha, 2030 yilga borib robotlar kamida 30 foiz, ya'ni 400 dan 800 milliongacha insonlar mehnatining o'rnini bosadi. Ha, bu ulkan va xavotirli raqam. Ammo insoniyat tamudduni tarixidan bizga ma'lumki, g'ildirakning kashf etilishidan tortib, elektr energiyasi, po'lat quyish, yozuv mashinkasi, ichki yonuv dvigateligacha – har qanday yangilik o'z davrining ko'plab kasblarini yo'q qilgan bo'lsa-da, undan bir necha baravar ko'p yangi ish o'rinlari yaratilishiga sababchi bo'lgan.

Bu texnologiyalar mashina va inson o'rtasidagi chegarani qayta chizib, ijod va yaratuvchilik jarayonini radikal ravishda o'zgartirib yubordi. Ammo buni xavf emas, balki cheksiz imkoniyat deb qabul qiluvchi sun'iy intellekt tarafdorlari hozircha ko'pchilikni tashkil etmoqda [3].

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda rivojlanayotgan sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalarni ham foydali ham zararli taraflari mavjud. Yani bu kelajakda ko'plab kasblarning yo'qolib borishiga, ularning orniga elektron tizimlar, dasturlar ishlashi natijasida ishsizlikning ko'payishi ortib boradi. Ko'plab sohalarda bu kabi raqamli texnologiyalar ishlash jarayonini tezlashtiradi. Ishimizni tezroq qilishimda ko'maklashadi. Ta'lim tizimida esa zamonaviy kompyuterning kirib kelishi talabalar uchun koproq ma'lumotlarga ega bo'lishini ta'minlab beradi.

REFERENCES

1. Abdullayev M. Gulyamov S. Ayupov R (2020). Raqamli iqtisodiyot - kadrlarni tayyorlashning dolzarb yo'nalishi.
2. Maykl Gr. Voskoglu G'arbiy Gretsiya texnologik ta'lim instituti. Texnologik ilovalar maktabi. Ph.D.
3. Botir G'ofurov. O'zbekistonda sun'iy intellektning kelajagi qanday? Eng so'nggi trendlar va voqealarga nazar. Ilmiy jurnalistik ma'lumotlaridan.
4. Саъдуллаева, М. Х. (2022). IJTIMOIIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.10.10.021> Sa'dullaeva Mahfuza Husenovna Chirchiq davlat pedagogika universiteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasida o'qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно- методический журнал, (10), 189-195.
5. Sa'dullaeva, M. H. (2022). MNEMONIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARIXIY BILIMLARGA XOS KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH. Academic research in educational sciences, 3(10), 206-212.